

Parâmetros da Consulta

Tribunal: TJ do Maranhão
Assunto: Superendividamento

Filtros Ativos

- Já sentenciado: Improcedente

BASE TOTAL DE PROCESSOS

80

Sentenças apuradas: 145

Liminares apuradas: 597

Total liminares requeridas: 596

Panorama de Sentenças

Total apurado de processos sentenciados

Resultado	Quantidade	Percentual
Procedente	13	9.0%
Parcial	12	8.3%
Improcedente	80	55.2%
Extinção	0	0.0%
Homologação	40	27.6%
Outros	0	0.0%

Liminares

Total apurado de liminares requeridas

Resultado	Quantidade	Percentual
Total requeridas	596	100%
Deferidas	101	16.9%
Indeferidas	496	83.2%

Número do Processo	Classe	Assunto
08001359320258100051	Inválido	Superendividamento
08002105520258100109	Inválido	Superendividamento
08002375720258100135	Inválido	Superendividamento
08005400820248100038	Inválido	Superendividamento
08006813520258100121	Inválido	Superendividamento
08006864020248100138	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08007812420238100100	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08009475820258100109	Inválido	Superendividamento
08009957220258100026	Inválido	Superendividamento
08010474520238100121	Inválido	Superendividamento
08011037820238100121	Cumprimento de sentença	Superendividamento
08018228320258100026	Inválido	Superendividamento
08012884820258100121	Inválido	Superendividamento
08013757220238100121	Inválido	Superendividamento
08014259420248100111	Inválido	Superendividamento
08063956720258100026	Inválido	Superendividamento
08077943420258100026	Inválido	Superendividamento
08085062420258100026	Inválido	Crédito Rotativo, Superendividamento
08086737020248100060	Inválido	Superendividamento
08089538720258100001	Inválido	Superendividamento
08093814920258100040	Inválido	Superendividamento

Número do Processo	Classe	Assunto
08096006220258100040	Inválido	Superendividamento
08099078320248100029	Inválido	Superendividamento
08099591220258100040	Inválido	Superendividamento, Liminar
08103503820248100060	Inválido	Superendividamento
08106956420248100040	Inválido	Superendividamento
08112100220248100040	Inválido	Superendividamento
08120105020248100001	Inválido	Superendividamento, Liminar
08124376420248100060	Inválido	Superendividamento
08173643620248100040	Inválido	Superendividamento
08249192720248100001	Inválido	Superendividamento, Interpretação / Revisão de Contrato
08360379720248100001	Inválido	Superendividamento
08133787420248100040	Inválido	Superendividamento
08151053820238100029	Inválido	Superendividamento, Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
08153793220248100040	Inválido	Liminar , Superendividamento
08005651320238100149	Procedimento do Juizado Especial Cível	Abatimento proporcional do preço , Superendividamento
08006292320238100149	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento, Indenização por Dano Material
08010639020248100047	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08013100820238100047	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08014742720248100147	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento, Contratos Bancários

Número do Processo	Classe	Assunto
08000204320258100093	Inválido	Superendividamento
08001101620258100040	Inválido	Superendividamento
08018848720248100114	Inválido	Superendividamento
08020228120238100084	Inválido	Superendividamento
08019969220258100026	Inválido	Superendividamento
08020826420258100058	Inválido	Superendividamento
08021053120258100051	Inválido	Superendividamento
08025592920248100024	Inválido	Superendividamento
08031868820248100038	Inválido	Superendividamento
08031796620248100048	Procedimento do Juizado Especial Cível	Crédito Rotativo, Repetição do Indébito, EMPrestimo consignado, Crédito Direto ao Consumidor - CDC, Superendividamento
08038103220238100052	Inválido	Superendividamento
08038192820228100052	Inválido	Superendividamento
08038367520248100058	Inválido	Superendividamento
08043249320258100058	Inválido	Superendividamento
08046649120258100040	Inválido	Superendividamento
08049848620258100026	Inválido	Superendividamento
08051020620248100056	Inválido	Superendividamento
08056996620248100058	Inválido	Superendividamento
08061202120258100026	Inválido	Superendividamento
08027880220248100052	Inválido	Superendividamento
08028335120258100058	Inválido	Superendividamento

Número do Processo	Classe	Assunto
08062619620248100051	Inválido	Superendividamento
08066177020248100058	Inválido	Superendividamento
08073491620258100026	Inválido	Superendividamento
08072049720248100024	Inválido	Superendividamento
08075634220248100058	Inválido	Superendividamento
08084673720248100034	Inválido	Superendividamento
08003869620258100056	Inválido	Superendividamento
08003870420248100093	Inválido	Superendividamento
08427245620258100001	Inválido	Superendividamento, Liminar
08535082920248100001	Inválido	Superendividamento
08585433320258100001	Inválido	Superendividamento
08644026420248100001	Inválido	Superendividamento
08721132320248100001	Inválido	Superendividamento
08942128420248100001	Inválido	Superendividamento
08940482220248100001	Inválido	Superendividamento
08807141820248100001	Inválido	Superendividamento
08913841820248100001	Inválido	Superendividamento
08077462420248100022	Inválido	Superendividamento
08233144620248100001	Inválido	Superendividamento